

Aprel, 2026-yil

Z AVLOD TUSHUNCHASI VA UNING PSIXOLOGIK PORTRETI

Azimova Rushana Zokirjonovna

Guliston davlat pedagogika insituti o'qituvchisi.

e-mail: rushana0242@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19431221>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Z avlod tushunchasi hamda uning psixologik portreti tahlil qilinadi. Unda Z avlod vakillarining shakllanishiga ta'sir etgan ijtimoiy va texnologik omillar, ularning fikrlash uslubi, motivatsiyasi va shaxsiy xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu avlodning texnologiyalarga yaqinligi, mustaqil fikrlashga intilishi va tezkor axborot qabul qilish qobiliyati kabi jihatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada Z avlod vakillarining psixologik xususiyatlarini hisobga olish ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Z avlod, texnologiya, axborot, psixologik portreti, internet, psixologik xususiyatlar, raqamli dunyo, ijtimoiy tarmoqlar.

Аннотация. В данной статье анализируется понятие поколения Z и его психологический портрет. В ней освещаются социальные и технологические факторы, повлиявшие на формирование представителей поколения Z, а также их стиль мышления, мотивация и личностные особенности. Кроме того, рассматриваются такие характеристики этого поколения, как близость к технологиям, стремление к самостоятельному мышлению и способность к быстрому восприятию информации. В статье подчеркивается, что учет психологических особенностей представителей поколения Z имеет важное значение для эффективной организации образовательного процесса.

Ключевые слова: поколение Z, технология, информация, психологический портрет, интернет, психологические особенности, цифровой мир, социальные сети.

Annotation. This article analyzes the concept of Generation Z and its psychological profile. It highlights the social and technological factors that have influenced the formation of Generation Z representatives, as well as their thinking style, motivation, and personal characteristics. Additionally, it examines such features of this generation as their affinity for technology, their стремление to think independently, and their ability to quickly process information. The article emphasizes that taking into account the psychological characteristics of Generation Z is of great importance for the effective organization of the educational process.

Keywords: Generation Z, technology, information, psychological portrait, internet, psychological characteristics, digital world, social networks.

Hozirgi davrda jamiyat juda tez o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, texnologiyalarning rivojlanishi insonlarning hayot tarzi, fikrlashi va dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli turli davrlarda tug'ilgan insonlar avlodlarga ajratilib o'rganiladi. Ana shunday avlodlardan biri Z avlod hisoblanadi.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib borayotgan davrda, yosh avlodga nisbatan "sun'iy intellekt bolalari" degan yangi tushunchaga duch kelmoqdamiz.

Aprel, 2026-yil

Chunki xozirgi kundagi yosh avlod go'dakligidanoq gadjet va smartfonlardan foydalanishni biladiganday, tug'ulyotganday tuyuladi. Ilm-fan rivoji insoniyatning biologik asliyatiga ta'sir etib, uning dunyoqarashini sezilarli o'zgartirdi.

Avlodlar almashinuvi-to'xtovsiz kechadigan tabiiy jarayon. Har bir avlodning o'z qarashlari bo'lganiday, xulq-atvorida, dunyoqarashida, psixologik xususiyatlarida farqlari bo'ladi.

“Avlodlar nazariyasi”ni ilk bor amerikalik tadqiqotchilar Nil Hou va Uilyam Straus tadqiq etib, 1991-yilda turli yoshdagi kishilarning umumiy falsafasiga asoslangan konsepsiyani ishlab chiqib, “Avlodlar” nomli kitob chop etishdi. Kitobda 1584-yildan boshlab AQSH hududida yashab o'tgan har bir avlodning tarixi batafsil tahlil qilingan. 1997-yilda ular “To'rtinchi burilish” degan kitob yozib, avlodlar har 20-25-yilda xususiyatini yangilaydi degan g'oyani ilgari surdi.

Z avlod deganda asosan 1995–2012-yillar oralig'ida tug'ilgan yoshlar tushuniladi. Ayrim manbalarda bu avlod vakillari “Zumer”lar deb ham ataladi. Mutaxassislar fikricha, “zumer” tushunchasi 1943-1963-yillarda dunyoga kelgan “bumer”larning rivojlangan modeli hisoblanadi.

Bu avlod boshqa avlodlardan farqli ravishda internet, smartfonlar, kompyuter texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar keng rivojlangan davrda voyaga yetgan. Shu sababli ular ko'pincha “raqamli avlod” yoki “internet avlodi” deb ham ataladi. Z avlod vakillari texnologiyalardan juda yaxshi foydalanadi va axborotni tez qabul qilish qobiliyatiga ega.

Z avlodning psixologik portretini o'rganish bugungi kunda juda muhim hisoblanadi.

Chunki hozirgi maktab o'quvchilari, talabalar va yoshlarning katta qismi aynan shu avlod vakillaridir. Ularning fikrlash uslubi, motivatsiyasi va qiziqishlarini bilish ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda yordam beradi.

Z avlod vakillarining eng muhim xususiyatlaridan biri – texnologiyalarga yaqinligidir.

Ular bolalikdan internet, telefon va turli elektron qurilmalar bilan ishlashni o'rganadi.

Natijada ular axborotni juda tez topa oladi va undan foydalanadi. Biroq ba'zan ortiqcha axborot oqimi diqqatning tez chalg'ishiga ham olib kelishi mumkin.

Bu avlod vakillarining yana bir muhim xususiyati – mustaqil fikrlashga intilishidir. Z avlod yoshlarining aksariyati qonun-qoidalarga rioya qilishdan qochishadi, hamda o'z fikrini erkin bildirishni xohlaydi va yangicha g'oyalarga ochiq bo'ladi. Ular an'anaviy qoidalarni so'zsiz qabul qilishdan ko'ra, ularning sababini tushunishga harakat qiladi. Shu sababli ular bilan ishlash jarayonida ochiq muloqot va hamkorlik muhim hisoblanadi. Z avlod vakillari o'tkir hissiyotli, tanqidiy fikrlaydigan, erkinlikni juda qadrlaydigan, ular bilan hisoblashishni xoxlaydigan yoshlar hisoblanishadi.

Z avlodning psixologik portretida tezkorlik va faollik ham muhim o'rin tutadi. Ular tez natijani ko'rishni xohlaydi, uzoq davom etadigan va bir xil faoliyatga tez zerikishi mumkin. Shu sababli z avlod vakillari uchun ta'lim jarayonida interaktiv metodlar, amaliy mashg'ulotlar va turli texnologiyalardan foydalanish samarali hisoblanadi.

Shuningdek, Z avlod vakillari ijodkorlikka va yangilikka intiluvchan bo'ladi. Ular yangi g'oyalarni sinab ko'rishni, turli loyihalarda qatnashishni yoqtiradi. Internet orqali ko'p ma'lumotlarni olishadi va turli madaniyatlar bilan tanishgani sababli ularning dunyoqarashi keng bo'ladi. Shu bilan birga, ular ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot qilishga ko'proq moyil bo'lishadi.

Z avlod vakillari faqat o'ziga kerakli bo'lgan axborotlarni, qisqa hajmdagi matnlarni o'qishni yoqtrishadi.

Aprel, 2026-yil

Chunki ularda “clip thinking” inglizchadan “qisqa o‘ylash” ma’nosini anglatuvchi xususiyat juda yaxshi shakllangan. Ular uchun matnli yangilikka nisbatan video yangiliklar ko‘proq qiziqarli bo‘lib, shuning uchun ham ta’lim jarayonida ularga ko‘proq foto va video materiallardan iborat vizual axborotlarni berish maqsadga muvofiqdir. Ertaklarni ham ko‘proq “kulminatsion qismi”gina qiziqtiradi.

Z avlod vakillari uzoq davom etadigan ma’ruzalarni, qalin kitoblarni yoki murakkab matnlarni qabul qilishda qiynaladilar. Ularda axborotni yuzaki o‘zlashtirish va faktlarni chuqur tahlil qilmasdan xulosa chiqarishga moyillik kuchli bo‘ladi. Ko‘p holatlarda z avlod vakillari kichik muvaffaqiyatsizliklar yoki tanqidlarni haddan tashqari og‘riqli qabul qilishadi va tushkunlikka tushish, xavotir va depressiv holatlarga moyillik boshqa avlodlarga qaraganda yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin. Bu ko‘p hollarda ijtimoiy tarmoqlardagi "ideal hayot" bilan o‘z hayotini solishtirish oqibatida yuzaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, Z avlod – zamonaviy texnologiyalar davrida shakllangan, faol, erkin fikrlaydigan va yangilikka intiluvchi avloddir. Ushbu avlod vakillari uchun moddiy rag‘batlantirishdan ko‘ra, shaxsiy erkinlik, o‘zini namoyon qilish va faoliyatning ijtimoiy ahamiyati muhimroq o‘rin tutadi. Z avlod emotsional jihatdan ancha sezgir, psixologik salomatlik masalalariga ochiq va e’tiborli bo‘lishadi.

Ularning psixologik xususiyatlarini chuqur o‘rganish, ayniqsa ta’lim va tarbiya jarayonida muhim ahamiyatga ega. Chunki har bir avlodning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish jamiyat rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Z avlodi vakillari bilan samarali muloqot o‘rnatish va ularning o‘quv hamda mehnat faoliyatini optimallashtirish uchun an’anaviy metodlardan voz kechgan holda, texnologik integratsiya, moslashuvchanlik va shaxsiy avtonomiya tamoyillariga tayanish lozim. Ularning psixologik portreti — raqamli dunyo bilan uyg‘unlashgan, pragmatik va ayni paytda emotsional qo‘llab-quvvatlashga muhtoj shaxs obrazini gavdalandiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Howe N., Strauss W. Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. — New York: William Morrow & Company, 1991. — [ISBN 978-0-688-11912-6](#).
2. Howe N., Strauss W. 13th Gen: Abort, Retry, Ignore, Fail? — Vintage Books, 1993. — [ISBN 978-0-679-74365-1](#).
3. Howe N., Strauss W. The Fourth Turning. What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. — New York: Broadway Books, 1997. — [ISBN 978-0-7679-0046-1](#).
4. Howe N., Strauss W. Millennials Rising. The Next Great Generation. — Knopf Doubleday Publishing Group, 2000. — [ISBN 978-0-375-70719-3](#).
5. Дубин Б. В. Поколение: социологические границы понятия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2002. № 2 (58). С. 11-15.
6. Левада Ю. А. Поколения XX века: возможности исследования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2001. № 5 (55). С. 7-14.